

SIFATNI O'RGANISH METODIKASI

Lolaxon Yo'lchiboyeva

Farg'ona davlat universiteti Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası o'qituvchisi

Yo'ldasheva Nasiba Odilovna

Quva tuman 40-umumta'lim maktabi boshlang'ich sinf o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10278272>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Sifatni o'rganish metodikasi tahlil qilingan. Mualliflar taxlil yuzasidan ayrim xulosalarga erishgan.

Tayanch so'zlar: sifat, sifatning ma'no turlari, sifatdarajalari, qanday, qanaqa, maza, shakl, rang, xususiyat.

METHODOLOGY OF QUALITY STUDY

Abstract. This article analyzes the methodology of quality study. The authors have reached some conclusions about the analysis.

Key words: quality, meaning types of quality, levels of quality, how, what, taste, shape, color, feature.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА

Аннотация. В данной статье анализируется методология исследования качества. Авторы пришли к некоторым выводам по поводу анализа.

Ключевые слова: качество, значения видов качества, уровней качества, как, что, вкус, форма, цвет, признак.

Sifatni o'rganish sistemasi materiali leksik va grammatik tomondan izchillik bilan boyitib, murakkablashtirib borishni ko'zda tutadi. O'quvchilar 1- sinfda sifatning leksik ma'nosini kuzatadilar, sifatga qanday? qanaqa? so'rog'ini berishga o'rganadilar; 2- sinfda sifat so'z turkumi sifatida o'rgatiladi. 3- sinfda ilgari o'rganilganlar takrorlanib, grammatik materialga bog'liq holda -roq qo'shimchasi bilan yasalgan qiyosiy va orttirma darajadagi sifatlarning yozilish o'rgatiladi. (termin aytilmaydi). Ona tili va o'qish darslarida o'quvchilar nutqi yangi sifatlar bilan boyitiladi, oldindan ma'lum bo'lgan sifatlarning ma'nosiga aniqlik kiritiladi.

Sifatni o'rganish metodikasi uning lingvistik xususiyatlariga asoslanadi. Sifat predmetning belgisi (rangi, shakli, xajmi, ko'rinishi, maza, ta'mi, hidi, o'rin va paytga munosabati) ni bildiradi. Sifatning leksik ma'nosi uni ot bilan bog'liq holda o'rganishni talab etadi. Sifatni tushunish uchun 1- sinfdayoq bolalar e'tibori sifatning otga bog'lanishini aniqlashga qaratiladi. O'quvchilar predmetning belgisini aytadilar, ularda so'roq yordamida gapda so'zlarning bog'lanishini aniqlash ko'nikmasi o'stiriladi, ya'ni ular gapdagi sifat va otdantuzilgan so'z birikmasini ajratadilar (termin aytilmaydi). Keyingi sinflarda bu bog'liqlik aniqlashtiriladi. SHunday qilib, sifatning semantik-grammagik xususiyatlari sifat ustida ishlashning leksik va grammatik (morfologik vasintaktik) rejada olib borishni talab etadi.

Boshlang'ich sinflarda "sifat" mavzusi quyidagi izchillikda o'rganiladi:

1. Sifat bilan dastlabki tanishtirish (1- sinf).
2. Sifat haqida tushuncha berish. (2- sinf).
3. SHu grammatik mavzu bilan bog'liq holda ayrim sifatlarning yozilishini o'zlashtirish. (3- sinf).

Sifat bilan dastlabki tanishtirish. (1-bosqich) sifatning leksik ma'nosi va so'roqlari ustida kuzatish o'tkazishdan boshlanadi. Predmetning belgilari xilma-xil bo'lib uni rangi, mazasi, shakli, xususiyatlari tomonidan tavsiflaydi. SHunday ekan, sifat tushunchasini shakllantirish uchun uning ma'nolarini aniqlash talab etiladi. O'qituvchi predmetni yoki uning rasmini ko'rsatadi, o'quvchilar uning belgilarini aytadilar va yozadilar. Masalan, qanday? Olma - qizil, shirin, yumaloq olma. Suhbat asosida o'quvchilar olma so'zi nima? So'rog'iga javob bo'lib, predmet nomini bildirishi, qizil, shirin, yumaloq kabi so'zlar qanday? So'rog'iga javob bo'lib, predmetning belgisini bildirishini aniqlaydilar, xulosa chikariladi. Qanday? qanaqa? so'roqlariga javob bo'lgan so'zlar predmet belgisini bildiradi.

O'quvchilar belgi bildirgan bunday so'zlarning nutqimizdagi rolini anglashlari uchun sifat ko'p uchraydigan matn tanlanib, avval sifatlarni tushirib qoldirib, so'ngra sifatleri bilan o'qib beriladi va mazmuni taqqoslab ko'rsatiladi. Bu darslarda qo'rgazmalaridan keng foydalaniladi.

O'quvchilar qanday? qanaqa? so'roqlariga javob bo'lgan so'zlarni o'zlashtirishlari uchun quyidagi mashqlardan foydalaniladi: 1. So'roq yordamida predmetning belgisini bildirgan so'zlarni tanlash. 2. Aralash berilgan so'zlardan gap tuzish. 3. Matndan kim? yoki nima? so'rog'iga javob bo'lgan so'zni va unga bog'langanqanday?, qanaqa? so'rog'iga javob bo'lgan so'zni tanlab aytish va yozish. 4. Tayanch so'zlar va rasm asosida gap va hikoyacha tuzish.

2- bosqichda asosan 2 vazifa: "Sifat" tushunchasini shakllantirish hamda o'quvchilar nutqini yangi sifatlar bilan boyitib borish, fikrni aniq ifodalash uchun mazmunga mos sifatlardan nutqda o'rinli foydalanish ko'nikmasini o'stirish hal qilinadi.

Sifatlarning leksik ma'nosi bilan birga uning xarakterli grammatikxususiyatlari ham qayd etiladi. Sifatlarning xususiyatlarini umumlashtirish asosida o'quvchilar uning so'z turkumi sifatidagi o'ziga xos ko'rsatkichlarini ko'rsatadilar. a) predmet belgisini bildiradi. b) qanday yoki qanaqa? So'rog'iga javob bo'ladi v) gapda otga bog'lanib, shu ot bilan so'z birikmasi hosil qiladi, ikkinchi darajali bo'lak vazifasida keladi.

O'quvchilarning sifatning leksik ma'nosi haqidagi tushunchalarini chuqurlashtirish va predmetni har tomonlama tasvirlash malakasini o'stirish uchun:

1. Berilgan predmetlarning rangi, mazasi, shakli, xususiyatini ifodalaydigan sifatlar tanlash va yozish. 2. Berilgan belgilariga qarab qaysi hayvon ekanini aniqlash; ehtiyotkor, ayyor, yovvoyi (tulki) 3. Predmetlarning belgisiga qarab topishmoqlarning javobini aytish kabi mashqlardan foydalanish mumkin.

Sifatning nutqimizdagi fikrni aniq va tushunarli ifodalashdagi rolini puxta o'zlashtirishga erishish uchun sinonim va antonimlar ustida ishlash, o'qishdarslarida o'z va ko'chma ma'noda ishlatilishini kuzatish maqsadga muvofiq. Sifatni o'rganish jarayonida so'z yasashga oid mashqlarni muntazam o'tkazib borish o'quvchilarda u yoki bu so'z turkumini yasash uchun so'z yasovchi qo'shimchalardan ongli foydalanish malakasini shakllantiradi.

3- bosqichda sifat haqidagi bilimlarni takomillashtirish, og'zaki va yozma nutqda sifatlardan aniq o'rinli foydalanish ko'nikmasini o'rgatish bilan bog'liq holda -roq qo'shimchasi bilan qo'llangan sifatleri va ko'm-ko'k, yam-yashil sifatleri to'g'ri yozish malakasi shakllantiriladi. Ish mazmuni shu vazifalarni bajarishga qarab belgilanadi va o'quvchilarning nutqini o'stirishga qaratiladi. Nazariy ma'lumotlarga asoslanib: matnda berilgan otlarning belgilarini ifodalaydigan sifatleri tanlab qo'yish, gapda sifat bilan bog'langan otni (so'z birikmasini) aniqlab yozish; otga

mos sifatlar tanlab predmetni tasvirlash, bsrilgan sifatlaryoki so'z birikmasi bilan gap tuzish kabi mashqlardan foydalaniladi. Mashq materialini tanlashda -roq qo'shimchasi bilan qo'llangan yaxshiroq, aqlliroq; kabi. shuningdek, tip-tiniq, sap-sariq kabi sifatlar ko'proq bo'lishiga e'tibor beriladi. O'quvchilarning mustaqilligi oshgan sayin mashq topshiriqlari ham asta-sekin murakkablashtirib boriladi. SHunday qilib, sifatni o'zlashtirishda uni ot bilan o'zaro bog'liq holda o'rganishga asoslaniladi.

REFERENCES

1. Oljayevna, O., & Shavkatovna, S. (2020). The Development of Logical Thinking of Primary School Students in Mathematics. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8(2), 235-239.
2. Uljaevna, U. F., & Shavkatovna, S. R. (2021). Development and education of preschool children. *Academicia: an international multidisciplinary research journal*, 11(2), 326-329.
3. Shavkatovna, S. R. N. (2021). Methodical Support Of Development Of Creative Activity Of Primary School Students. *Conferncea*, 74-76.
4. Ra'noxon, S. (2022). Boshlang'ich maktab o'quvchilarida matematikaga munosabat. *Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali*, 2(11), 203-207.
5. Shavkatovna, S. R. (2021). Methodological Support for The Development of Primary School Students' Creative Activities. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 2, 121-123.
6. Shavkatovna, S. R. (2021). Improvement of methodological pedagogical skills of developing creative activity of primary school students. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 289-292.
7. Шарофутдинова, Р., & Абдуллаева, С. (2022). Фикрлаш қобилиятини ривожлантиришда ментал арифметика. *Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali*, 2(11), 235-239.
8. Махамдалиевна, Y. D., Òljayevna, Ò. F., Qizi, T. D. T., Shavkatovna, S. R. N., & Anvarovna, A. O. (2020). Pedagogical Features Of Mental Development Of Preschool Children. *Solid State Technology*, 63(6), 14221-14225.
9. Sharofutdinova, R. I., Asadullaev, A. N., & Tolibova, Z. X. (2021). The Factors and Basic Concepts Determining Community Health. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 2(5), 376-379.
10. Iqboljon, S. (2022). Boshlang'ich Sinf o'quv Jarayonida Axborot Texnologiyalaridan Foydalanish. *Ijodkor o'qituvchi*, 2(20), 137-140.
11. Iqboljon, S. (2022). Kompyuter yordamida darslarni tashkil etish. *O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali*, 1(9), 246-249.
12. Sharofutdinov, i. (2023). Development of acmeological competence of future educators in the conditions of informing education. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(5), 424-429.
13. Sharofutdinov, i. (2023). The actual status of the methodology of developing acmeological competence of future educators in the conditions of informing education. *Академические исследования в современной науке*, 2(12), 206-213.

14. Sharofutdinov, I. (2023). Bo 'lajak pedagoglarning akmeologik kompetentligini rivojlantirish metodikasining amaliyotda qollash. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 2(7), 54-58.
15. Sharofutdinov, I. (2023). Pedagogik-psixologik fanlarning bo 'lajak pedagoglarning akmeologik kompetentligini rivojlantirishdagi o 'rni. *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 2(6), 17-24.
16. Sharofutdinov, I. (2023). Ta'limni axborotlashtirish sharoitida bo 'lajak pedagoglarning akmeologik kompetentligini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirishning pedagogik tizimi. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(14), 13-19.
17. Sharofutdinov, I. (2023). Ta'limni axborotlashtirish sharoitida bo 'lajak pedagoglarning akmeologik kompetentligini rivojlantirish modeli. *Наука и технология в современном мире*, 2(13), 77-84.
18. Sharofutdinov, I. (2023). Structure and components of the development of acmeological competence of future educators in the conditions of education information. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(4), 574-580.
19. Sharofutdinov, I. (2023). Forms of self-development in future pedagogues based on the acmeological approach in the process of informatization of education. *Science and innovation*, 2(b3), 5-8.
20. Usmonjon o'g'li, s. I. (2022). Ta'lim tizimida raqamli texnologiya. *Innovative developments and research in education*, 1(12), 120-128.
21. Шарофутдинова, Р., & Абдукодилов, Б. (2023). Технологик таълим жараёнида ўқувчиларнинг ижодий фаолиятини ривожлантириш омиллари ва тамойиллари. *O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali*, 2(19), 862-868.
22. Ruzmatovich, U. S. (2022). PROCESSES OF ORGANIZATION OF TECHNICAL, TACTICAL AND PHYSICAL PREPARATION IN NATIONAL WRESTLING TRAINING. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876*, 16(3), 65-68.
23. Ruzmatovich, U. S. (2022). CHANGES EXPECTED TO COME IN OUR LIFE MOVEMENTS. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(3), 485-489.
24. Shohbozjon, K., & Azizjon, M. (2022). PREPARING SCHOOL STUDENTS IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS BEFORE ENTRY TO HIGHER EDUCATION. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876*, 16(10), 100-108.
25. Ruzmatovich, U. S., & Shohbozjon G'ayratjon o'g, Q. (2023). Uzbekistan's General Education School Physical Education Programme: A Curriculum Analysis. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(5), 184-193.

26. Ruzmatovich, U. S., & Shohbozjon G'ayratjon o'g, Q. (2023). Examining the First Age Group's Health Test Needs for "Salomatlik" Regulation Using the Dynamic of Children's Motor Potential. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(5), 194-200.
27. Qodirov, S. (2023). CONTENT OF PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS OF THE GENERAL SECONDARY SCHOOL OF EDUCATION. *Modern Science and Research*, 2(6), 368-381.
28. Qodirov, S. (2023). ANALYSIS OF INDICATORS OF THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF UNIVERSITY STUDENTS. *Modern Science and Research*, 2(6), 406-418.
29. Qodirov, S. (2023). URGENT PROBLEMS OF TRAINING FOR ADMISSION TO A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS. *Modern Science and Research*, 2(6), 395-405.
30. Gulnoza, R., & Lola, K. (2022). Obrazlar Talqinida Lingvistik Imkoniyatlar. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(Special Issue 3), 91-95.
31. Kalandarovna, Y. L. (2022). Identification And Education Of Gifted Children. *Asia Pacific Journal Of Marketing & Management Review ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603*, 11(10), 42-47.
32. Yulchiboyeva, L. Q. (2022). IRIM-SIRIM BILAN BOG 'LIQ TIL BIRLIKLARINING TAHLILY O 'RGANILISHI. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 170-175.
33. Dushatova, S. (2022). LINGUISTIC AND SOCIAL ORIGINATION OF TABOOS. *Science and innovation*, 1(B6), 318-321.
34. Kalandarovna, Y. L. (2023). Superstitions in Linguoculturology. *DENMARK" THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS OF SCIENTIFIC PROGRESS IN MODERN SOCIETY"*, 14(1).
35. Qalandarovna, Y. L. L. (2023). O 'QUVCHILAR NUTQINI O 'STIRISH METODIKASI. *IQRO*, 2(2), 637-645.
36. Qalandarovna, Y. L. L. (2023). LINGVOKULTUROLOGIK BIRLIKLARNING NUTQDAGI O'RNI. *IQRO*, 2(2), 522-529.
37. Kalandarovna, Y. L. (2023). METHODS FOR GROWING SPEECH SKILLS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *SPAIN" PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH"*, 14(1).
38. Kalandarovna, Y. L. (2023). METHODOLOGY FOR TEACHING THE NOUN PHRASE CATEGORY: ENHANCING LANGUAGE LEARNING IN STUDENTS. *SPAIN" PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH"*, 14(1).